

Castagno: specie arborea polivalente nei frutteti silvopastorali avicoli

www.af4eu.eu

Sistema silvopascolo che combina la piantumazione di castagneti e l'avicoltura

Il castagno (*Castanea sativa* Mill.), è una delle più antiche specie arboree non autoctone della Slovacchia. Purtroppo, questo promettente albero non riceve cure sufficienti da parte degli enti statali, poiché non esistono ancora misure di gestione specifiche per esso. È possibile piantarlo in aperta campagna e contemporaneamente nell'ambito di sistemi agroforestali. Nella parte occidentale della Slovacchia si trova un frutteto di castagni e pollame silvopascolo. Questo castagneto agroforestale è gestito da un agricoltore privato su 1,2 ha e la coltivazione è integrata dall'allevamento animale (circa 50 pezzi di pollame e oche). Non esiste una gestione specifica del tempo per il pascolo del pollame nel frutteto. Solo una parte del pollame pascola liberamente, quindi non sono stati osservati problemi con la compattazione del suolo. I castagni vengono piantati per produrre noci destinate al consumo umano e alla vendita diretta. L'obiettivo principale della ricerca di questo appezzamento pilota di ricerca-dimostrazione è valutare i parametri di crescita degli individui di castagno in tale sistema agroforestale. Sulla base delle misurazioni è stato riscontrato che 21 anni dopo la semina, il diametro medio all'altezza del petto degli individui di castagno raggiungeva i 14,5 cm. Dopo 21 anni dalla semina, l'altezza media degli individui di castagno ha raggiunto i 5,2 m. Le misurazioni ottenute mostrano che i castagneti hanno buone condizioni pedoclimatiche nel suddetto frutteto agroforestale, poiché uno dei fattori importanti, che è il rilievo delle colline, crea condizioni favorevoli per mitigare le differenze tra le escursioni termiche annuali e giornaliere. In questo modo, la castagna può sopravvivere agli effetti negativi delle basse temperature, del caldo estivo o della mancanza di umidità.

Michal Pástor

Centro forestale nazionale, Slovacchia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.